

VANTAGGI E SVANTAGGI DELL'USO DELLA RICERCA CON APPROCCIO QUALITATIVO NEL DIRITTO

ARTICOLO ORIGINALE

TORREÃO, André D Albuquerque¹, DENDASCK, Carla Viana²

TORREÃO, André D Albuquerque. DENDASCK, Carla Viana. **Vantaggi e svantaggi dell'uso della ricerca con approccio qualitativo nel diritto.** Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Anno 06, Edizione 11, Vol. 09, pp. 99-111. Novembre 2021. ISSN: 2448-0959, Link di accesso: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/legge/approccio-qualitativo>, DOI: 10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/legge/approccio-qualitativo

RIEPILOGO

La produzione della ricerca scientifica nell'ambito del diritto si è presentata come una sfida per i professionisti abituati a lavorare con altre forme di argomentazione nell'esercizio delle loro funzioni quotidiane. Pertanto, questo articolo si propone come una riflessione attraverso la seguente domanda guida: Quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell'utilizzo della ricerca con approccio qualitativo nel diritto?

Parole chiave: Ricerca Qualitativa, Produzione del Conoscenza Scientifica, Diritto.

INTRODUZIONE

Sebbene il senso comune consideri i professionisti del settore legale come eccellenti produttori di contenuti scritti, poiché questa abilità fa parte dell'esercizio quotidiano delle loro funzioni, è necessario sottolineare che quando si impegnano nel processo di formazione accademica, specialmente nel *Stricto Sensu*, dove la produzione di conoscenza scientifica avviene in modo sistematico, questi professionisti tendono ad affrontare sfide legate alla differenziazione tra la scrittura argomentativa utilizzata quotidianamente e le esigenze che compongono la produzione di conoscenza scientifica accademica.

In questo contesto, si osserva che molti studi di master e dottorato nel campo del diritto hanno adottato l'approccio qualitativo per lo sviluppo delle rispettive tesi e dissertazioni, specialmente quando il programma *Stricto Sensu* ha un approccio professionale. Gli studi qualitativi si caratterizzano per favorire la comprensione di un fenomeno nel suo ambiente naturale, dove si verifica e di cui fa parte (BECKER, 2014). In questo senso, l'investigatore è lo strumento principale responsabile della raccolta di informazioni. Interessa di più il processo che il prodotto (BOGDAN; BIKLEN, 1994). Le informazioni o i dati raccolti, a loro volta, possono essere ottenuti e analizzati in vari modi, il che fa sì che l'approccio abbia vantaggi e svantaggi a seconda degli obiettivi che si desidera raggiungere (NEVES, 2015). Nello studio qualitativo, la ricerca di dati porta il ricercatore a seguire diversi percorsi, il che indica certi benefici e limitazioni allo stesso tempo. A tal fine, si utilizzano procedure e strumenti multipli che costituiscono la raccolta e l'analisi dei dati (KRIPKA; SCHELLER; BONOTTO, 2015).

In questo contesto, questo articolo mira a promuovere una breve discussione su: Quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell'utilizzo della ricerca con approccio qualitativo nel diritto?

Gli strumenti che consentono di costituire i dati sono generalmente: questionari, interviste, osservazioni, gruppi focali e analisi documentale. Tutti hanno vantaggi e svantaggi. Per quanto riguarda la ricerca documentale, si utilizzano documenti che non hanno ancora subito un trattamento analitico, cioè non sono stati sistematizzati o analizzati (KRIPKA; SCHELLER; BONOTTO, 2015). Questa tecnica di ricerca, se non correttamente applicata, rende il metodo inefficace. Il ricercatore deve selezionare, elaborare e interpretare le informazioni al fine di comprendere l'interazione con la sua fonte (BECKER, 2014). Quando ciò accade, si aggiunge una vasta gamma di dettagli alla ricerca, in modo che i dati raccolti diventino significativi. La fonte da utilizzare dipenderà dalle esigenze dell'oggetto di studio e dal problema a cui si cerca di rispondere (KRIPKA; SCHELLER; BONOTTO, 2015).

Pertanto, questo studio si propone di riflettere sulle vantaggi e svantaggi dell'utilizzo della ricerca con approccio qualitativo nel campo del diritto.

RIFLESSIONI DELLA RICERCA CON APPROCCIO QUALITATIVO NEL DIRITTO

La ricerca qualitativa presenta vantaggi e svantaggi che devono essere elencati. Tra gli svantaggi, è importante menzionare che spesso essa contiene tendenze sia del ricercatore che dell'intervistato. La sfida è che queste non interferiscano nei processi di raccolta e analisi dei dati (BECKER, 2014). Il ricercatore è colui che progetta le ricerche, i questionari e le domande nei gruppi focali, ed è quindi lui a gestire le domande, inducendo un tipo di risposta. Il ricercatore, inconsciamente, può formulare le domande in modo che le risposte supportino la sua conclusione desiderata. Inoltre, i partecipanti scelti per rappresentare la popolazione devono essere scelti in modo appropriato, poiché devono rappresentare adeguatamente la popolazione generale associata al contesto che viene analizzato (KRIPKA; SCHELLER; BONOTTO, 2015). Il campione deve riflettere direttamente la realtà sociale in cui si inserisce.

Poiché i dati della ricerca qualitativa sono soggettivi, se non si prestano le dovute attenzioni, il processo può essere compromesso. Ciò accade perché spesso le risposte raccolte sono soggettive, quindi aperte a diverse interpretazioni (MACEDO; RONCANCIO; SOUZA, 2018). Un ricercatore, quindi, può trovare difficile far sentire ai partecipanti dello studio abbastanza a loro agio da condividere le loro opinioni, esperienze e sentimenti. È necessario che le risposte siano reali e riflettano il contesto che vivono (NEVES, 2015). Gli intervistati, quindi, possono rispondere in modo che pensano possa piacere al ricercatore, o adeguandosi a modelli considerati socialmente accettabili, il che può compromettere l'efficacia della ricerca (AKERS, 2017). In questo senso, nella raccolta e interpretazione dei dati di una ricerca qualitativa, alcune attenzioni sono fondamentali.

Il ricercatore, quindi, può fare interpretazioni che si adattano alla sua conclusione desiderata, il che è un errore. Inoltre, è importante sottolineare che può essere difficile analizzare e interpretare i dati con precisione, poiché sono soggettivi e aperti a molte possibilità di analisi (AKERS, 2017). È pertinente notare, inoltre, che sebbene i metodi di ricerca quantitativa raccolgano dati da un insieme specifico di parametri,

producendo quindi risultati numerici precisi, questi dati non rivelano le cause che hanno portato i soggetti a partecipare allo studio e a produrre determinati significati sul problema di ricerca che viene investigato (BECKER, 2014). Quindi, spesso c'è una comprensione preliminare di ciò che sta accadendo, ma non spiega il perché, cosa che non avviene nella ricerca qualitativa, poiché presenta le ragioni che hanno portato alla produzione di queste unità significative.

Solo i metodi qualitativi sono in grado di catturare gli aspetti interni ed esterni che hanno portato un determinato soggetto ad adottare un certo punto di vista (GODOY, 1995). Un altro svantaggio della ricerca quantitativa, e quindi un vantaggio della ricerca qualitativa, soprattutto per alcuni tipi di studi, è il fatto che la ricerca quantitativa riesce solo ad analizzare problemi già noti (KRIPKA; SCHELLER; BONOTTO, 2015). La ricerca quantitativa richiede al ricercatore di formulare un'ipotesi preliminare per alcuni test. Di conseguenza, i risultati di questi test possono portare a nuovi problemi o risultati scartati, poiché non si adattano ai parametri dell'ipotesi (AKERS, 2017). È importante sottolineare che i problemi noti prima del test possono essere trascurati, cosa che non accade nella ricerca qualitativa. Queste ipotesi si basano su supposizioni sulle condizioni da testare, il che può portare a interpretazioni errate.

Perché l'approccio qualitativo sia vantaggioso, spetta al ricercatore il compito di trovare, selezionare e analizzare le fonti che serviranno da base per i suoi studi (MACEDO; RONCANCIO; SOUZA, 2018). In questo modo, in una ricerca qualitativa, è possibile utilizzare una serie di procedure e strumenti che consentono la costituzione e l'analisi dei dati. Pertanto, è importante sottolineare cos'è la ricerca documentale, cosa la caratterizza, cos'è un documento, se la ricerca e l'analisi documentale sono la stessa cosa, come dovrebbe essere fatta l'analisi documentale e perché l'approccio è legato sia a vantaggi che a svantaggi (quando eseguito in modo improprio) (KRIPKA; SCHELLER; BONOTTO, 2015). La ricerca qualitativa, attraverso le sue tipologie, permette la produzione di nuove conoscenze e crea nuove forme che rendono possibile la comprensione dei fenomeni (SÁ-SILVA; ALMEIDA; GUINDANI, 2009).

La ricerca qualitativa può quindi essere utilizzata anche nell'ambito dell'insegnamento, purché il ricercatore "immerga" nel campo di studio al fine di catturare il fenomeno da

prospettive contenute nelle fonti, il che contribuisce all'area in cui si inserisce, sia nel campo dell'educazione, della salute, delle scienze esatte e biologiche che delle scienze umane (KRIPKA; SCHELLER; BONOTTO, 2015). La ricerca documentale consiste quindi in un intenso e ampio esame di vari materiali che non hanno ancora subito alcun trattamento di analisi (ma che possono anche essere riesaminati). Si cercano quindi altre interpretazioni o informazioni complementari. Queste informazioni sono tratte dai documenti stessi (MACEDO; RONCANCIO; SOUZA, 2018). Si afferma che la ricerca documentale corrisponda a quella in cui i dati ottenuti provengono da documenti.

L'obiettivo è estrarre informazioni contenute in queste fonti, con l'obiettivo di comprendere un dato fenomeno (NEVES, 2015). Il metodo utilizzato per analizzare i documenti è chiamato "metodo di analisi documentale". La ricerca documentale è quindi una procedura che si appropria di metodi e tecniche che consentono di cogliere, comprendere e analizzare documenti dei più svariati tipi (KRIPKA; SCHELLER; BONOTTO, 2015). Va inoltre sottolineato che una ricerca è considerata documentale solo quando è l'unico approccio qualitativo, usato come metodo autonomo. Tuttavia, è anche possibile utilizzare documenti e analisi documentale come strategie complementari ad altri metodi, rendendo la ricerca qualitativa vantaggiosa per il ricercatore (FLICK, 2009). La ricerca qualitativa, quindi, si appropria di determinati documenti, ma è necessario pensare a questa fonte.

Ciò che configura un documento deve essere chiaro al ricercatore affinché l'approccio qualitativo superi gli svantaggi. Partendo dall'etimologia della parola, documento corrisponde alla parola latina "*documentum*". Questa indica ciò che insegna e serve da esempio (RONDINELLI, 2011). Tuttavia, concettualizzare e definire il documento è una sfida. Il termine assume il significato di prova: è uno strumento scritto che, per diritto, attesta ciò che attesta; serve come registro, prova o certificazione di fatti o eventi (KRIPKA; SCHELLER; BONOTTO, 2015). Il documento è tutto ciò che raccoglie la traccia del passato, tutto ciò che serve da testimonianza.

Questi documenti possono essere scritti, ma ci sono anche quelli di natura iconografica e cinematografica, o ancora qualsiasi tipo di testimonianza registrata, oggetti

quotidiani, elementi folcloristici (CELLARD, 2008). Sono considerati documenti materiali scritti quelli che possono essere utilizzati come fonte di informazioni. È il caso delle leggi, dei regolamenti, delle norme, dei pareri, delle lettere, dei memorandum, dei diari personali, delle autobiografie, dei giornali, delle riviste, dei discorsi, delle sceneggiature di programmi radiofonici e televisivi fino ai libri, alle statistiche e agli archivi scolastici (LÜDKE; ANDRÉ, 1986; OLIVEIRA, 2007). Inoltre, si sottolinea che in uno studio qualitativo, il ricercatore deve considerare i documenti come "mezzi di comunicazione" e, quindi, sono stati elaborati con qualche scopo e per qualche scopo, destinati anche a che qualcuno vi abbia accesso (FLICK, 2009).

Di fronte a questo scenario, si sottolinea l'importanza di comprendere chi ha prodotto la fonte, la sua finalità, per chi è stata costruita, l'intenzionalità della sua elaborazione e che non dovrebbero essere utilizzati come "contenitori di informazioni" (BECKER, 2014). Si tratta di una forma di contestualizzazione dell'informazione, e, pertanto, agiscono come "dispositivi comunicativi". Questi sono sviluppati nella produzione di versioni sugli eventi (FLICK, 2009). La ricerca documentale è diversa dalla ricerca bibliografica. Entrambe utilizzano documenti, ma ciò che le differenzia è la fonte dei documenti. Nel primo caso, si hanno le fonti primarie che non hanno ricevuto alcun tipo di trattamento analitico. Nel secondo caso, le fonti sono secondarie e includono tutta la bibliografia già resa pubblica riguardo al tema (MARCONI; LAKATOS, 2007).

Diversamente dalla ricerca documentale, la ricerca bibliografica corrisponde a una modalità di ricerca e analisi dei documenti appartenenti al dominio scientifico, avendo come principale finalità il contatto diretto con documenti relativi all'argomento in studio (OLIVEIRA, 2007). È necessario verificare che le fonti di ricerca siano già riconosciute e di dominio pubblico (KRIPKA; SCHELLER; BONOTTO, 2015). La raccolta di dati attraverso fonti diverse è essenziale in qualsiasi ricerca, sia essa di natura documentale o meno. Corrisponde alla fase di raccolta di informazioni preliminari sul campo di interesse (MARCONI; LAKATOS, 2007). Questo sarebbe il primo passo della ricerca, sia nella ricerca documentale che nella ricerca bibliografica. Per quanto riguarda la distinzione tra documenti, ci sono due tipi: quelli richiesti per la ricerca e quelli non richiesti (FLICK, 2009).

I documenti richiesti sono quelli in cui la richiesta è fatta alle persone che, ad esempio, scrivono diari, e per essere analizzati, viene concessa un'autorizzazione per un certo periodo di tempo. Un esempio di documento non richiesto potrebbe essere l'analisi di diari scritti da persone (KRIPKA; SCHELLER; BONOTTO, 2015). La ricerca documentale, concepita come un metodo non invasivo, fa una distinzione tra i registri: i consecutivi, rappresentati dalla produzione e documentazione dei processi amministrativi, e i privati episodici, prodotti quindi occasionalmente (FLICK, 2009). Nella scelta dei documenti, il ricercatore deve prendere certe precauzioni affinché l'approccio qualitativo sia il più vantaggioso possibile per questo tipo di studio. Il focus non può essere solo sul contenuto, quindi una serie di variabili deve essere considerata (NEVES, 2015).

Il contesto, l'utilizzo e la funzione dei documenti sono mezzi che permettono la comprensione e la decifrazione di un caso specifico di una storia di vita o di un processo (BECKER, 2014). La scelta dei documenti, quindi, richiede la delimitazione dell'universo da indagare prima di tutto. Il documento da scegliere, quindi, dipenderà dal problema per il quale si cerca una risposta. La scelta non può essere fatta in modo casuale (FLICK, 2009). La scelta avviene in funzione degli obiettivi e/o delle ipotesi legate al supporto teorico. Di fronte a questo scenario, è importante sottolineare che le domande formulate dal ricercatore e che verranno applicate al documento sono tanto importanti quanto il documento stesso, il che implica una conferma del senso (KRIPKA; SCHELLER; BONOTTO, 2015). Perché la selezione sia fatta in modo appropriato, quattro criteri devono essere seguiti.

Sono rappresentati dall'autenticità (chiedersi se è genuino e di origine incontestabile/se è primario o secondario); dalla credibilità o esattezza (se sono presenti errori e distorsioni); dalla rappresentatività (se è tipico del suo tipo e, in caso negativo, la portata di questa non tipicità deve essere chiara); e dal significato (se il documento è chiaro e comprensibile) (FLICK, 2009). Le possibilità offerte dalla ricerca qualitativa hanno vantaggi e svantaggi (come gli altri metodi). Tra i vantaggi, si può menzionare il fatto che le fonti costituiscono una fonte stabile e ricca da cui il ricercatore può estrarre qualsiasi evidenza che possa fondare le sue affermazioni

(GUBA; LINCOLN, 1981). Inoltre, queste fonti possono essere consultate più volte e hanno un basso costo finanziario (KRIPKA; SCHELLER; BONOTTO, 2015).

Tali caratteristiche permettono al ricercatore una maggiore accessibilità, così come è un modo per ratificare, convalidare o integrare le informazioni ottenute da altre tecniche di raccolta dati (KRIPKA; SCHELLER; BONOTTO, 2015). Un altro vantaggio aggiuntivo dei documenti analizzati sotto il profilo della ricerca qualitativa è che costituiscono una fonte non reattiva, il che permette di ottenere informazioni dopo lunghi periodi di tempo o quando l'interazione con le persone potrebbe alterare il loro comportamento, compromettendo i dati (GUBA; LINCOLN, 1981). I documenti, quindi, sono considerati una fonte naturale di informazioni contestualizzate. Emergono in un contesto specifico e forniscono informazioni su di esso. L'uso della ricerca documentale diventa vantaggioso anche quando si desidera indagare un fenomeno già accaduto, ma che persiste ancora e influenza la vita sociale.

Il fenomeno, quindi, si inserisce in una linea temporale, in modo che i comportamenti tipici in un determinato momento siano considerati in questo momento di analisi (MACEDO; RONCANCIO; SOUZA, 2018). Risulta appropriato anche stimolare l'uso della ricerca documentale nel caso in cui l'interesse del ricercatore sia quello di studiare il problema dalla propria espressione o linguaggio dei soggetti coinvolti, e quindi produzioni scritte di vario genere sono ammesse come fonti, come lavori accademici (articoli, dissertazioni, tesi, relazioni e simili), diari, lettere, tra gli altri formati (GOMES, 2001). Un altro vantaggio associato all'analisi dei documenti è l'utilizzo di metodi di ricerca non invasivi, in modo che i dati raccolti prodotti con finalità pratiche sul campo debbano essere considerati (FLICK, 2009).

Di fronte a questo scenario, è importante sottolineare che i documenti possono essere istruttivi per la comprensione delle realtà sociali nei contesti istituzionali (FLICK, 2009). In questo senso, si richiama l'attenzione sul fatto che nella ricerca documentale i dati sono ottenuti in modo indiretto, cioè da libri, giornali, documenti ufficiali, registri statistici, foto, dischi, film, video, tra gli altri (NEVES, 2015). Queste fonti documentali evitano lo spreco di tempo e imbarazzo, e quindi consentono di ottenere la quantità e la qualità dei dati, rendendo possibile l'esecuzione della ricerca (GIL, 2010). È

pertinente sottolineare anche che alcune ricerche sociali sarebbero possibili solo attraverso l'analisi dei documenti, rendendo la ricerca documentale particolarmente vantaggiosa, consentendo l'analisi della conoscenza del passato ancora rilevante (GIL, 2010).

Consente anche di indagare sui processi che hanno motivato i cambiamenti sociali e culturali nei vari campi del sapere, e quindi consente di ottenere dati a costi inferiori, favorendo al contempo l'ottenimento di dati senza che i soggetti siano direttamente o indirettamente coinvolti (GIL, 2010). È un processo che comporta un'osservazione attenta degli aspetti che motivano tali cambiamenti sociali e culturali. Anche se è un approccio ampiamente utilizzato, ci sono critiche, svantaggi e limitazioni per la realizzazione di ricerche che trattano documenti (KRIPKA; SCHELLER; BONOTTO, 2015). Tra questi, va menzionato che i documenti sono campioni non rappresentativi dei fenomeni studiati, quindi i documenti, molte volte, non esprimono la realtà, poiché non hanno lo scopo di fornire dati per determinati fini (GUBA; LINCOLN, 1981).

Non sono stati creati per fornire dati per un'indagine successiva, così come i documenti utilizzati non consentono di trarre alcuna inferenza (GUBA; LINCOLN, 1981). Un altro svantaggio elencato è legato alla mancanza di obiettività e alla presenza di una validità discutibile, poiché i documenti sono il risultato della produzione umana e sociale, quindi non ci sono garanzie che siano affidabili (KRIPKA; SCHELLER; BONOTTO, 2015). Un'altra critica evidenzia il fatto che i documenti rappresentano scelte arbitrarie riguardo agli aspetti e alle tematiche da esplorare (GUBA; LINCOLN, 1981). Un altro punto che rende discutibile l'approccio è la mancanza di un "formato standard" per la creazione, la gestione e l'analisi dei documenti, così come la complessità della codifica delle informazioni sono anche difficoltà inherentemente a questo tipo di ricerca (GODOY, 1995).

Inoltre, ci sono altre difficoltà che devono essere menzionate, come il fatto che, in questo tipo di ricerca, quando il ricercatore si trova ad affrontare questioni come la limitazione delle risorse, la situazione lo costringe ad operare in modo più selettivo, quindi anziché utilizzare tutti i documenti disponibili e/o necessari, ne limita l'uso (o le possibilità di utilizzo) (FLICK, 2009). Un'altra difficoltà che deve essere menzionata è

la possibile esistenza di problemi che rendono difficile la comprensione dei contenuti dei documenti stessi, come nel caso, ad esempio, dei documenti in cui la lettura è resa difficile dal fatto che sono stati scritti a mano, o ancora, per qualche motivo, possono essere stati danneggiati (a causa di condizioni climatiche, ad esempio) (KRIPKA; SCHELLER; BONOTTO, 2015). Pertanto, il ricercatore deve gestire tali variabili.

Un altro fattore limitante di questo tipo di ricerca è che diventa necessario verificare chi ha prodotto il documento, e, inoltre, è necessario analizzare qual è stata la finalità che ha motivato questa creazione. Questi fattori sono di vitale importanza affinché le informazioni fornite dal ricercatore siano più credibili, cioè si analizza la presenza o meno di possibili omissioni, errori e/o distorsioni (KRIPKA; SCHELLER; BONOTTO, 2015).

CONCLUSIONI

La ricerca qualitativa che si occupa di documenti permette la comprensione di casi, situazioni e soggetti specifici attraverso registrazioni o documenti, sia utilizzandoli come metodo autonomo, sia integrandoli in altre ricerche. Nel caso della produzione scientifica nel diritto, specialmente nei programmi di dottorato di ricerca, queste tecniche offrono un'alternativa contributiva e di facile adozione per i professionisti che affrontano la sfida di produrre conoscenza scientifica adottando tutte le precauzioni necessarie.

La comprensione, l'identificazione e la classificazione dei documenti utilizzati, insieme alla cura nel processo di selezione e raccolta dei dati, dovrebbero garantire l'affidabilità rispetto alla realtà studiata e fornire al ricercatore i fondamenti per le sue argomentazioni e contributi.

RIFERIMENTI

AKERS, H. **As desvantagens da pesquisa qualitativa e quantitativa**. 2017. Disponível em: https://www.ehow.com.br/desvantagens-pesquisa-qualitativa-quantitativa-info_272066/. Acesso em: 13 set. 2021.

BECKER, H. S. A epistemologia da pesquisa qualitativa. **Revista de Estudos Empíricos em Direito**, v. 1, n. 2, p. 184-199, 2014.

BOGDAN, R.; BIKLEN, S. **Investigação qualitativa em educação** – uma introdução à teoria e aos métodos. Porto: Porto Editora, 1994.

CELLARD, A. A análise documental. *In*: POUPART, J. et al. (Orgs.). **A pesquisa qualitativa: enfoques epistemológicos e metodológicos**. Petrópolis: Vozes, 2008.

FLICK, U. **Desenho da pesquisa qualitativa**. Porto Alegre: Bookman, 2009.

GIL, A. C. **Métodos e Técnicas de Pesquisa Social**. 6ª ed. 3ª reimp. São Paulo: Atlas, 2010.

GODOY, A. S. Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades. **Revista de administração de empresas**, v. 35, n. 2, p. 57-63, 1995.

GOMES, R. A análise de dados em pesquisa qualitativa. *In*: MINAYO, M. C. S. **Pesquisa Social**. Teoria, método e criatividade. 18ª ed. Petrópolis: Vozes, 2001.

GUBA, E. G.; LINCOLN, Y. S. **Effective Evaluation**. São Francisco: Jossey-Bass, 1981.

KRIPKA, R.; SCHELLER, M.; BONOTTO, D. L. Pesquisa Documental: considerações sobre conceitos e características na Pesquisa Qualitativa. **CIAIQ2015**, v. 2, 2015.

LÜDKE, M.; ANDRÉ, D. **A pesquisa em educação: abordagens qualitativas**. São Paulo: EPU, 1986.

MACEDO, G. F.; RAMÍREZ, N.; SOUZA, D. A importância do método: pesquisa qualitativa em contexto de sala de aula. **Argumentos Pró-Educação**, v. 3, n. 7, p. 29-50, 2018.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. **Fundamentos da Metodologia Científica**. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2007.

NEVES, M. O. A importância da investigação qualitativa no processo de formação continuada de professores: subsídios ao exercício da docência. **Revista Fundamentos**, v. 2, n. 1, 2015.

OLIVEIRA, N. M. de.; STRASSBURG, U.; PIFFER, M. Técnicas de pesquisa qualitativa: uma abordagem conceitual. **Ciências sociais aplicadas em revista**, v. 17, n. 32, p. 87-110, 2017.

RONDINELLI, R. C. **O conceito de documento arquivístico frente à realidade digital: uma revisitação necessária**. 2011. Tese (Doutorado em Ciência da Informação) - Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, 2011.

SÁ-SILVA, J. R.; ALMEIDA, C. D. de.; GUINDANI, J. F. Pesquisa documental: pistas teóricas e metodológicas. **Revista brasileira de história & ciências sociais**, v. 1, n. 1, p. 1-15, 2009.

Inviato: Novembre 2021.

Approvato: Novembre 2021.

¹ Laureato in Giurisprudenza presso l'Università Unipê. Specializzazione in Diritto Costituzionale e Amministrativo presso l'Uniamérica.

² Dottorato in Comunicazione e Semiotica presso la Pontificia Università Cattolica di San Paolo (PUC/SP). Dottorato in Psicologia e Psicanalisi Clínica. Laurea Magistrale in Scienze della Religione presso l'Università Presbiteriana Mackenzie. Laurea Magistrale in Psicanalisi Clinica. Laurea in Scienze Biologiche. Laurea in Teologia. Esperienza di oltre 15 anni in Metodologia Scientifica (Metodo di Ricerca) nell'Orientamento della Produzione Scientifica di Dottorandi e Dottorandi. Specializzato in Ricerche di Mercato e Ricerche nel settore della Salute. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2952-4337>. Lattes: <https://lattes.cnpq.br/2008995647080248>.